

Editorial

La RedLaECiN: un colectivo de amigos/as/es que sienten la enseñanza de las ciencias desde la emancipación en Latinoamérica

Jonathan Andrés Mosquera¹

¹ Docente e Investigador Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia

Las voces de los maestros y las maestras en Latinoamérica han estado matizadas por movimientos sindicales, expresiones de libertad y emancipación. Dichas acciones han girado en torno a la construcción de identidades que favorezcan la dignificación del quehacer y la profesión docente, la soberanía educativa en los territorios, la inversión pública, y la sensibilización estatal sobre las desigualdades sociales, culturales y de género. Sin embargo, los movimientos docentes han puesto su mirada especialmente en la búsqueda de un pensamiento crítico para y con las nuevas generaciones, esto, en el marco de un pensamiento ambiental Latinoamérica que exige pensar, sentir y reflexionar desde nuevas ciudadanía para las emergencias socioambientales.

Este mismo sentir latinoamericano llevó a un colectivo de docentes investigadores/as de Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia a pensar la educación en ciencias naturales desde la formación crítica y ciudadana; respondiendo a las nuevas realidades educativas, y propendiendo por una sensibilización desde las aulas hacia los territorios. Bajo esta mirada, la atención dejó de ser los conceptos, para pensar en los procesos como fenómenos, reconociendo y visibilizando la cultura y asuntos como la justicia social, la igualdad de género, la inclusión, el ambiente, la sustentabilidad, la decolonialidad de saberes, las disidencias sexogenéricas, los movimientos

afroamericanos, las emergencias digitales y los nuevos enfoques educativos que inciden en nuestras realidades.

Así, surgió la *Red Latinoamericana de Educación en Ciencias Naturales – RedLaECiN*, y hoy es un colectivo de maestros y maestras que piensan en la emancipación de los saberes de la ciencia, la construcción de nuevas realidades y la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje desde la formación inicial y continuada del profesorado. En la actualidad, está integrada por investigadores e investigadoras de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, México y República Dominicana; cada día, ampliando más las fronteras y articulando alianzas con otras redes y colectivos en el mundo.

El trabajo en grupo, escuchando las voces de cada territorio y sintiendo al colectivo desde la amistad y la alteridad, ha permitido materializar ideas, como es el caso de este proyecto Editorial, la *Revista Latinoamericana de Educación Científica, Crítica y Emancipadora – LADECIN*, asimismo, el desarrollo y publicación de dos (2) Libros que compilan más de 34 proyectos, experiencias y reflexiones de aula en habla hispana y portuguesa. Del mismo modo, el arduo trabajo ha favorecido la concreción de un evento internacional, que en su última versión ha reunido a más de 450 maestros y maestras de toda Latinoamérica, uniéndolos en la presencialidad y en la virtualidad para compartir puntos de vista, experiencias pedagógicas, reflexiones y provocaciones en torno a la educación en Ciencias Naturales (Biología, Química, Física, Ciencias de la Tierra).

En esta oportunidad compartimos con ustedes una nueva generación de experiencias educativas que se tejen desde diferentes rincones de América Latina en donde hoy la RedLaECiN hace presencia y contribuye a la transformación de la educación en ciencias naturales.

Invitamos a nuestros lectores, maestros y maestras de Latinoamérica a compartir y reflexionar sobre los artículos que hacen parte del segundo número de volumen 2023, el cual se compone de ocho documentos de investigación, cinco debates y reflexiones en torno a la enseñanza de las

ciencias, cinco experiencias, innovaciones y narrativas de aula, y una miscelánea.

Por último, expresamos nuestro más sincero abrazo de fraternidad y apoyo a todo el movimiento y colectivo de maestros y maestras que en distintas latitudes de América Latina alzan su voz y luchan por la calidad de la educación, por la inversión estatal y la dignificación de la labor docente. Ser docente y educar, es la profesión y arte de mayor complejidad en la sociedad, es la llave para transformar las vidas de las nuevas generaciones y aportar desde la sensibilidad consciente por un futuro sustentable y una vida para todos y todas.

Forma de citar este artículo

Mosquera, J. A. (2023). La RedLaECiN: un colectivo de amigos/as/es que sienten la enseñanza de las ciencias desde la emancipación en Latinoamérica. *Revista Latinoamericana de Educación Científica, Crítica y Emancipadora (LadECiN)*, 2(2), 09-12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10443613>